

SENSOR TA'LIM ASOSIDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH: MONTESSORI MATEMATIK MATERIALLARI MISOLIDA

Abdullayeva Madina

*Andijon davlat Pedagogika instituti
mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Montessori metodikasidagi matematik materiallarning sensor ta'lim asosida matematik tushunchalarni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Golden Beads, Bead Bars va Stamp Game materiallarining didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Ushbu materiallar bolalarning o'nlik sanoq tizimi va arifmetik amallarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Sensor faoliyat orqali bolalarda mantiqiy va matematik tafakkur rivojlanadi. Tadqiqot natijalari Montessori materiallarining matematik ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Montessori metodikasi, sensor ta'lim, matematik tushunchalar, Golden Beads, Bead Bars, Stamp Game, o'nlik sanoq tizimi, didaktik materiallar.

сенсорного обучения. Проанализированы дидактические возможности материалов Golden Beads, Bead Bars и Stamp Game. Эти материалы помогают детям усвоить десятичную систему счисления и основные арифметические действия. Сенсорная деятельность способствует развитию логического и математического мышления. Результаты исследования показывают значение материалов Монтессори для повышения эффективности математического образования.

Ключевые слова: методика Монтессори, сенсорное обучение, математические понятия, Golden Beads, Bead Bars, Stamp Game, десятичная система счисления, дидактические материалы.

Формирование математических представлений на основе сенсорного обучения: на примере математических материалов монтессори

Аннотация. В данной статье рассматривается роль математических материалов Монтессори в формировании математических представлений на основе

Formation of mathematical concepts through sensory education: the case of montessori mathematical materials

Abstract. This article examines the role of Montessori mathematical materials in developing mathematical concepts through sensory education. The didactic potential of Golden Beads, Bead Bars, and the Stamp Game is

analyzed. These materials help children understand the decimal system and basic arithmetic operations. Sensory activities support the development of logical and mathematical thinking. The findings highlight the importance of Montessori materials in improving the

effectiveness of mathematics education.

Key words: Montessori method, sensory education, mathematical concepts, Golden Beads, Bead Bars, Stamp Game, decimal system, didactic materials.

KIRISH.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarda matematik tushunchalarni samarali shakllantirish va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Montessori metodikasining sensor ta'limga asoslangan matematik materiallari o'quvchilarga son, miqdor va arifmetik amallarni ko'rish, ushlab hamda amaliy faoliyat orqali anglash imkonini yaratib, konkret bilimlardan abstrakt tafakkurga bosqichma-bosqich o'tishni ta'minlaydi. Shu sababli, Montessori matematik materiallarining boshlang'ich ta'lim jarayonida matematik tushunchalarni shakllantirishdagi didaktik imkoniyatlarini tadqiq etish va amaliyotga tatbiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR SHARHI

Montessori ta'lim tizimi va sensor o'qitish haqida ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Maria Montessori bolalar bilimni eng avvalo sezgi orqali o'rganishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bola avval narsani ko'radi va ushlaydi, keyin uni tushunadi. Montessori: - "Matematika bolaga sonni his qilish imkonini bergandagina, uni tushuna oladi. Har bir raqamning ortida miqdoriy tajriba bo'lishi kerak. Bola uchun 1000 faqat raqam emas,

real buyumlar yig'indisidir. Shu sababli, matematika ham sensor ta'limning bir qismidir."¹ deb ta'kidlaydi.

Piaget nazariyasiga ko'ra, kichik yoshdagi bolalar abstrakt fikrlashdan ko'ra amaliy harakat orqali yaxshiroq o'rganadi.² Shuning uchun Montessori materiallari bolalarning yosh xususiyatiga mos keladi. Golden beads Montessori metodining sensor-integrative ta'lim tamoyiliga asoslangan. Piaget bu yoshdagi bolalarni "beton operatsion bosqich" da deb ta'riflaydi – ular uchun har qanday tushuncha harakat, ko'rish va sezish orqali o'zlashtiriladi. Ushbu material esa bu uchun mukammal vosita, chunki bola miqdorni idrok qiladi; raqamni vizual tasavvurga boglaydi; kognitiv simvolik tafakkurni shakllantiradi.

Lillard va Marshall tadqiqotlarida Montessori metodining ijobiy natijalari ko'rsatilgan. Ularning fikricha, bu tizim bolalarda matematik tushunchalarni tez va to'g'ri shakllantiradi. Golden Beads, Bead Bars va Stamp Game kabi materiallar bolaga son va miqdorni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Lillard³ o'z tadqiqotlarida Montessori materiallari, xususan Golden beads, ijobiy miqdoriy fikrlashni va kognitiv o'z-o'zini boshqarishni rivojlantirishini isbotlab bergan.

¹ M.Montessori. "the Secret of the Childhood". Montessori-Pierson Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands. 2017. P- 64

² Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press

³ A.S.Lillard "Montessori : the science behind of Genius." Oxford University press

Marshall o'z tadqiqotida bu materiallar abstrakt matematik tushunchalarning erta shakllanishiga yordam berishini isbotlaydi.

Isaaks va Standing⁴ ham Montessori yondashuvi bolalarda mustaqil fikrlash va matematik qobiliyatni rivojlantirishini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar Montessori metodining matematik ta'limda samarali ekanini ko'rsatadi.

METODOLOGIYA

Ushbu olib borilayotgan tadqiqotda matematik tushunchalarni ayniqsa abstrakt tushunchalarni real mavjud narsalar orqali o'rganish jarayonini samarali tashkil qilish uchun qiyidagi Montessori materiallarni o'rganib chiqdik.

Golden Beads (Oltin bonchuklar) – minglik, yuzlik, o'nlik va birlik qiymatlarini konkret ko'rinishda o'rganish uchun ishlatiladi. Bola miqdor, o'rin qiymati (place value) va arifmetik amallarni amaliy bajaradi. Ushbu material Montessori tomonidan 1907-yilda Italiyadagi "Casa de Bambini" da yaratgan.

Montessori o'z kuzatuvlari asosida bolalar uchun matematik tushunchalarni vizual va amaliy shaklda o'rganish imkonini beruvchi konkret tizim zarurligini aniqlagan. O'sha davrda an'anaviy ta'limda matematika faqat abstrakt raqamlar orqali o'rganilgan, bu esa kichik yoshdagi bolalarda mantiqiy tushunish emas, balki yodlashni kuchaytiradi. Bu muammoni hal qilish uchun sensor tajribaga asoslangan o'quv materiali – Golden Beads Systemni yaratdi. (1-rasm) Bu material orqali bola sonning qiymatini nafaqat ko'radi, balki uni his qiladi. Ya'ni 1000 birlik katta, og'ir,

ko'p joy egallaydi; 1 birlik – kichik va yengil.

1-rasm. Golden Beads (Oltin bonchuklar)

1- rasmdagi bonchuklar bolalarga ko'rib, ushlar orqali his qilib, va ongli anglagan holda katta sonlarni yuzlik, minglik, o'nlik va birliklarni o'rgana oladi. Va ular yordamida qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish kabi amallarni ham bajaradilar. Bu orqali ozayish va ko'payishni vizual tarzda ko'rib o'rganish imkonini beradi. Bunda maxsus kartokchalar ham tayyorlanadi. Va bular orqali bola mustaqil amaliyot bajara oladi.

Golden beads yordamida o'qituvchi bolaga quyidagi bosqichlarda matematik tushunchalarni kiritadi.

- Konkretidan boshlash – har bir birlikni ushlab sonni his qilish.
- Solishtirish – 10 ta birlik = 1 ta o'nlik; 10 ta o'nlik = 1 ta yuzlik; 10 ta yuzlik = 1 ta minglik.
- Amalda bajarish – qo'shish: ikki miqdorni bonchuk yordamida qo'shish; ayirish: kerakli qismini olib tashlash; ko'paytirish: miqdorni bir necha marta takrorlash; bo'lish: bo'nchuklarni teng bo'lish.
- Abstraktlarga o'tish – Golden Beads o'rniga raqam kartalari bilan ishlash

Beed bars (Bonchuk tayoqchalar)

⁴ Isaacs, B. (2018). *Understanding the Montessori Approach*; Standing, E. M. (1998). *Maria Montessori: Her Life and Work*.

: 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni rangli tayoqchalar orqali idrok qilishga yordam beradi. Visual va kinestetik o'rganishni qo'llab quvvatlaydi. Rangli bonchuk tayoqchalar Montessori metodining dastlabki materiallaridan biri bo'lib, u 1907-1912 – yillar oralig'ida Maria Mantessori tomonidan ishlab chiqilgan. U dastlab amaliy hayot

amshg'ulotlarida ishlatiladigan bonchuklar asosida, bolalarning sanash, taqqoslash va ketma-ketlik tushunchalarini shakllantirish uchun yangi tizim yaratdi. Ushbu material turli uzunlikdagi va turli rangdagi tayoqchalar bo'lib, har biri 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni bildiradi.(1-jadval)

1-jadval.

No	Bonchuk soni	Rangi	Ma'nosi
1	1 ta	Qoramtir yoki jigarrang	Birlik
2	2 ta	Yashil	Juftlik,muvozanat
3	3 ta	Pushti	Tartib va o'sish
4	4 ta	Sariq	To'rtlik, barqarorlik
5	5 ta	Och ko'k	Yarim tizim
6	6 ta	Binafsha	Ko'plik
7	7 ta	Oq	Yangi sikl boshlanishi
8	8 ta	Jigarrang	Murakkablik
9	9 ta	To'q ko'k	Yakun
10	10 ta	Oltin	To'liq tizim

Har rang o'zgarimas bo'lib, bola rang orqali sonni avtomatik tanib oladi. Bu rangbaaranglik ko'rish, eshitish vva kinestetik sezgilarni birlashtiradi.

Bead bars tizimini bosqichlari:

Ranglarni tanish – bola sonning rangini yodda saqlaydi;

Sanash mashqlari – tayoqchalardagi bonchuklarni birma-bir sanaydi;

Ketma-ketlikni yaratish – tayoqchalarni 1 dan 10 gacha to'g'ri tartibda joylashtiradi;

Qo'shish va ayrish – masalan, 4 tayoqcha + 3 tayoqcha = 7 tayoqcha;

O'nlik tizimga kirish – 10 ta birlik tayoqcha = 1 ta o'nlik tayoqcha.

100 gacha bo'lgan sonlar yozilgan kortochkalar orqali sonlarni miqdor darajasini ko'rib, qo'li yordamida his qilib bilib olishlari mumkin.

2-rasm. Bead bars tizimi.

*Bead bars tizimi keyinchalik quyidagi (2-jadval) materiallarga asos bo'ladi:
2-jadval.*

Keyingi materiallar	Tavsifi	Aloqasi
Braid stair	1 dan 9 gacha tayoqchalar zinasi	Asosiy ketma-ketlik
Short Chains	Har bir sonning 2-10 gacha ko'paytmasi	Ko'paytirishga tayyorlash
Long Chains	Har bir sonning 100 va 1000 gacha ko'paytmasi	Kvadrat va kub tushunchalari
Bead squares and cubes	100 va 1000 birlikdan iborat geometrik shakl	O'nlik tizimini mustahkamlash

Quyida materiallarning tasviri berilgan (3-rasm)

Long chains

Short chains

Bead stair

Bead square

3-rasm. Bead Bars tizimi asosida olib boriladigan mashg'ulotlar

Stamp game (Raqamli kortochkalar o'yini) : Abstrakt arifmetika (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) amallarini konkret belgilar orqali o'rganish uchun qo'llaniladi. Bu material konkret (amaliy) o'rganishdan abstract (nazariy) tushunchalarga o'tish

jarayonida ko'prik vazifasini bajaradi. Bola ushbu materiallar bilan ishlash jarayonida to'rt asosiy arifmetik amal: qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish; o'rin qiymatini: birlik, o'nlik, yuzlik, minglik; miqdor va raqam o'rtasidagi bog'liqlikni amaliy tarzda o'zlashtiradi. Stamp game ni Maria Montessori 1917-1920-yillarda ishlab chiqqan. Bu davrda Montessori o'zining ilgari ishlab chiqqan Golden Beads tizimini o'rganayotgan bolalarni kuzatar ekan, ularning ayrimlari amaliy materiallarga ehtiyoj sezmay, raqamlar bilan fikrlay boshlayotganini payqagan. U o'z nutqlarida bola avval sonni ushlab ko'radi, keyin uni o'ylashini, shu orqali amaliyotdan abstraktga o'tishini ta'kidlaydi. Montessori bu materialni "Golden beads" bilan ishlashdan keyingi bosqich sifatida yaratgan.

Demak, Stamp game – bu Montessori tizimidagi "o'rta bosqich materiali" bo'lib (4-rasm), u bolaning konkret (ko'rish va ushlab orqali o'rganish) va abstrakt (ramzlar bilan

o'ynash) tafakkuri orasidagi oraliqni to'ldiradi.

4-rasm. Stamp game mashg'uloti

Maria Montessori o'z kuzatuvlari orqali bolalarning oltin bonchuklar bilan hisoblash oson lekin raqamlar bilan ishlashda hali qiyinchilikka uchrayotganini anglagan. Shuning uchun u bonchuklarni o'rniga oddiy raqamli belgilarni (stamplar)ni ishlatishni taklif etdi. Lekin ularning rang va tartibi oldingi tizim bilan bir xil bo'lishi kerak edi. Bu orqali bola miqdor haqida tasavvurni yo'qotmasdan, raqam bilan ishlashni o'rganadi.

3-jadval.

Element nomi	Rangi	Shakli materiali	Qiymati	Tizimdagi o'rni (place value)
Birlik -unit stamp	Yashil	Kichik kvadrat, yog'och yoki plasmassadan	1	Eng kichik birlik
O'nlik-ten stamp	Ko'k	Kvadrat 10 yozuvi bilan	10	O'nlik (o'nta birlikdan iborat)
Yuzlik-hundred stamp	Qizil	Kvadrat 100 yozuvi bilan	100	10 ta o'nlik
Minglik	Oq yoki bej	Kvadrat 1000 yozuvi bilan	1000	10 ta yuzlik
Tartib jadvali	Yog'och yoki karton	"1-10-100-1000" belgili jadval		O'rin qiymatini ko'rsatadi
Raqam kartalari Number cards	Oq yoki bej	Kichik raqamli kartochkalar	0-9, 10-9000	Belgilovchi vosita

Bu "stamplar" (muhrlar va kartochkalar) bo'lib, ustida raqamlar (1,10,100,1000) – kichik, rangli, kvadrat shaklidagi taxtachalar yozilgan. Uning bu ranglari golden Beads

tizimi bilan aynan mos: bu bola uchun davomiylik hissini beradi.

O'rganish bosqichlari:

1-bosqich. Konkretidan o'tish. Bola avval Golden Beads bilan ishlagan bo'ladi, shuning uchun u sonlarning qiymatini biladi. Endi u shu miqdorni Stamp Gamedagi raqamli belgilar bilan almashtiriladi.

2-bosqich. Qo'shish. Ikki yoki undan ortiq sonlarni muhrlarni yig'adi. Masalan: $123+234=?$

Bola tegishli rangdagi muhrlarni bir joyga yig'adi va raqam kartalari bilan natija yozadi.

3-bosqich. Ayirish. Bola berilgan miqdordan keraklisini ayirish (visual tarzda)

4-bosqich. Ko'paytirish.

Bola muhrlar orqali bir xil sonni o'zini takrorlaydi. Masalan: $234 \times 3 = 234 + 234 + 234$.

5-bosqich. Bo'lish. Bola muhrlarni teng qismlarga bo'lib, har bir qismni "bola" deb faraz qiladi. Masalan: $624:3$

Shunday qilib, Stamp Game yordamida bola to'rt amalni amalda bajaradi. Lekin raqam bilan bajarishni boshlaydi.

TADQIQOT NATIJASI.

Tadqiqot davomida Montessori matematik materiallarining boshlang'ich ta'limda qanday ishlashi va bolalarning matematik tushunchalarini shakllantirishga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot Andijon viloyatidagi boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borildi. Unda jami **25 nafar o'quvchi** ishtirok etdi. Mashg'ulotlar Montessori matematik materiallari (Golden Beads, Bead Bars va Stamp Game) asosida 3 hafta davomida o'tkazildi.

Tadqiqot boshlanishida o'quvchilarning

matematik tushunchalarni o'zlashtirish darajasi past va o'rtacha darajada edi. Dastlabki test natijalariga ko'ra:

- 10 nafar o'quvchi (40%) o'nlik sanoq tizimini to'liq tushunardi
- 8 nafar o'quvchi (32%) oddiy qo'shish va ayirishni bajara olardi
- 7 nafar o'quvchi (28%) esa arifmetik amallarda qiyinchilikka duch kelardi

Montessori materiallari bilan ishlash jarayonida bolalar amaliy faoliyat orqali matematik tushunchalarni o'rgana boshladi. Golden Beads va Bead Bars yordamida o'quvchilar son va miqdorni aniqroq tushuna boshladi.

Tadqiqot yakunida qayta test o'tkazilganda natijalar sezilarli darajada yaxshilandi:

- 21 nafar o'quvchi (84%) o'nlik sanoq tizimini to'liq o'zlashtirdi
 - 19 nafar o'quvchi (76%) qo'shish va ayirish amallarini mustaqil bajara oldi
 - 16 nafar o'quvchi (64%) ko'paytirish va bo'lishni Stamp Game orqali to'g'ri bajardi
- Umuman olganda, o'quvchilarning matematik savodxonlik darajasi **44% dan 80% gacha oshgani** kuzatildi.

Shuningdek, kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki:

- bolalarda darsga qiziqish ortdi
- mustaqil ishlash ko'nikmasi rivojlandi
- matematikadan qo'rquv sezilarli kamaydi

Natijalar Montessori matematik materiallari boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni samarali shakllantirishini tasdiqlaydi. Shuningdek, o'quvchilarda mustaqil ishlash va o'z fikrini sinab ko'rish ko'nikmalari ham rivojlanadi. Bu esa ularning

umumiy o'quv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari Montessori matematik materiallari boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirishda samarali ekanini ko'rsatdi. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, bolalar abstrakt raqamlarni tushunishdan ko'ra, ularni amaliy faoliyat orqali o'rganishda yaxshiroq natija ko'rsatadi.

Boshlang'ich bosqichda ko'pchilik o'quvchilar o'nlik sanoq tizimini to'liq tushunishda qiyinchilikka duch kelgan edi. Biroq Golden Beads va Bead Bars bilan ishlash jarayonida ular son va miqdor o'rtasidagi bog'liqlikni tezroq anglay boshladi. Bu holat Montessori metodining sensor asosda o'qitish tamoyili samarali ekanini ko'rsatadi.

Stamp Game materiali esa bolalarning abstrakt fikrlashga o'tishida muhim rol o'ynadi. O'quvchilar avval konkret muhrlar orqali amallarni bajardi, keyin esa asta-sekin raqamlar bilan ishlashga o'tdi. Bu jarayon Piaget nazariyasida ta'riflangan konkret operatsion bosqichga to'liq mos keladi.

Natijalarda ko'rinadiki, o'quvchilarning matematik savodxonlik darajasi 40% dan 80% gacha oshgan. Bu esa Montessori yondashuvi an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan samaraliroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Ayniqsa, amaliy faoliyatga asoslangan o'qitish bolalarda tushunishni tezlashtiradi.

Shuningdek, tadqiqot davomida bolalarda darsga bo'lgan qiziqish ortgani kuzatildi. Ular matematik topshiriqlarni majburiyat sifatida emas, balki o'yin va tajriba sifatida qabul

qila boshladi. Bu esa o'quv jarayonining psixologik jihatdan ham ijobiy ta'sirga ega ekanini bildiradi.

Umuman olganda, Montessori matematik materiallari nafaqat bilim berish, balki bolalarning mantiqiy fikrlashi, mustaqilligi va o'ziga ishonchini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli bu yondashuvni boshlang'ich ta'lim jarayonida kengroq qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Montessori metodikasining matematik materiallari sensor ta'lim tamoyillari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni bosqichma-bosqich va ongli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi. Golden Beads, Bead Bars va Stamp Game kabi didaktik materiallar orqali o'quvchilar o'nlik sanoq tizimi, o'rin qiymati hamda arifmetik amallarni amaliy faoliyat asosida o'zlashtirib, konkret tasavvurlardan abstrakt matematik tafakkurga o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mazkur yondashuvni O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich tatbiq etish matematik savodxonlikni oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish hamda darslarning amaliy yo'naltirilganligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida Montessori matematik materiallarini milliy o'quv dasturlari bilan uyg'unlashtirish, mahalliy sharoitga mos didaktik vositalarni ishlab chiqish va boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ushbu metodika asosida tayyorlash orqali ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Montessori. "the Secret of the Childhood". Montessori-Pierson Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands. 2017. P- 64
2. J.Piaget. "The origins of Intelligence in children". 1952. International Universites Press
3. A.S.Lillard "Montessori : the science behind of Genius." Oxford University press
4. Marshall, C. (2017). Montessori Education: A Review of the Evidence Base. NPJ Science of Learning, 2(11), 1–9.
5. Isaacs, B. (2018). Understanding the Montessori Approach: Early Years Education in Practice. London: Routledge.
6. Standing, E. M. (1998). Maria Montessori: Her Life and Work. New York: Plume.
7. Polk Lillard, P. (1996). Montessori Today: A Comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood. New York: Schocken Books.
8. Gettman, D. (1987). Basic Montessori: Learning Activities for Under-Fives. New York: St. Martin's Press.
9. Britton, L. (2000). Montessori Play and Learn. New York: Crown Publishing Group.
10. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. (2023). Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2020). Ta'lim to'g'risidagi Qonun. Toshkent.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Toshkent.
13. G'afforova, T., Nurullayeva, Sh., & Haydarova, O. (2021). Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
- 14.
15. Muallif: Abdullayeva Madina Baxtiyor qizi
16. Andijon davlat Pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
17. Tel: 99-235-53-47 e-mail - shmadina.1abdullayeva@gmail.com